

QISHLOQ XO'JALIGI TERMINLARI VA LINGVOMADANIY BIRLIKLAR.

Meliyeva Nargizaxon Baxodirovna

Renessans ta'lim universiteti

assistent o'qituvchisi

nargizameliyeva@gmail.com

99-030-96-99

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18017222>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 15-dekabr 2025 yil

Ma'qullandi: 18-dekabr 2025 yil

Nashr qilindi: 22-dekabr 2025 yil

KEYWORDS

Lingvokulturologiya, til va madaniyat, milliy madaniyat, badiiy matn, qadriyatlar, urf-odatlar, dunyoqarash, tasviriy vositalar, metafora, maqol va iboralar, o'zbek tilshunosligi, tadqiqot.

ABSTRACT

Ushbu maqola lingvokulturologiya fanining mohiyatini, xususan, til va madaniyatning o'zaro aloqasi hamda til birliklarida milliy-madaniy xususiyatlarning aks etishini ko'rib chiqildi. Shuningdek, maqolada badiiy matn shunchaki voqea bayoni emas, balki xalqning milliy-madaniy qadriyatlarini, urf-odatlarini va dunyoqarashini o'zida mujassam etgan "tirik oyna" ekanligi ta'kidlanadi. Yozuvchi qo'llagan tasviriy vositalar (o'xshatishlar, metaforalar, maqol va iboralar) asarning badiiyligini oshirish bilan birga, unga chuqur milliy-madaniy mazmun bag'ishlashi va bunday matnlarning o'zbek millatining tafakkur tarzini avloddan-avlodga yetkazuvchi bebaho meros sifatida lingvokulturologik nuqtai nazardan tadqiq etilishi zarurati asoslanadi.

Lingvokulturologiya – til va madaniyatning o'zaro aloqasini, til birliklarida milliy madaniyat, urf-odatlar, qadriyatlar va dunyoqarashning aks etishini o'rganadigan fan sohasidir. Bir qarashda, universal va internatsional bo'lishi kerak bo'lgan terminologiyada milliy-madaniy xususiyatlar bo'lmasligi kerakdek tuyuladi. Biroq, chuqurroq tahlil shuni ko'rsatadiki, terminlar ham muayyan madaniyat mahsulidir va ularda milliy o'ziga xoslik aks etishi mumkin.

Keyingi paytlarda o'zbek tilshunosligida til hodisalarini lingvomadaniy jihatdan o'rganish muhim yo'nalishga aylandi. Bu borada, ayniqsa, D. Xudoyberganovning «Matnning antroposentrik tadqiqi» nomli monografiyasini¹ alohida qayd etish o'rinli. Mazkur asarda o'zbek badiiy matnlari tahlili orqali milliy madaniyat va qadriyatlarining tilda qanday aks etishi borasida qimmatli ilmiy xulosalar taqdim etilgan.

Darhaqiqat, badiiy matn — shunchaki voqeyalar bayoni emas, balki xalqning milliy-madaniy qadriyatlarini, urf-odatlarini va dunyoqarashini o'zida mujassam etgan tirik oynadir. Yozuvchi ishlatgan o'xshatishlar, metaforalar, maqol va iboralar kabi tasviriy vositalar asarning badiiyligini ta'minlash bilan birga, unga chuqur milliy-madaniy mazmun ham yuklaydi. Shu bois bunday matnlar o'zbek millatining tafakkur tarzini avloddan-avlodga yetkazuvchi bebaho meros sanaladi va ularni aynan shu nuqtai nazardan tadqiq etish muhim ilmiy ahamiyatga ega.

¹ Худойберганова Д. Матнинг антропоцентрик тадқиқи. – Тошкент: Фан, 2013.

Badiiy asar tilida muallif bu so'zlarning stilistik imkoniyatlaridan unumli foydalanadi. Masalan, tarixiy asarlarda qadimiy, arxaik terminlarni qo'llash orqali davr ruhiyati, o'sha davrga xos kolorit yaratiladi. Zamonaviy mavzudagi asarlarda esa ular xalqona ruh, sodda va samimiy bir muhitni hosil qilishga xizmat qilishi mumkin.

Terminlarning lingvokulturologik tadqiqi quyidagi yo'nalishlarda olib boriladi:

1. *Termin yasashda milliy til imkoniyatlaridan foydalanish*: Har bir til o'zining so'z yasash modellariga, ichki resurslariga ega. Yangi termin yaratilayotganda, ana shu milliy til imkoniyatlariga tayaniladi. Masalan, o'zbek

tilida "cho'lquvar" (*vezdexod*), "g'allao'rar" (*kombayn*), "changyutkich" (*pylesos*) kabi terminlar tilning ichki imkoniyatlari asosida yasalgan va ularda milliy tafakkurning izlarini ko'rish mumkin.

2. *Boshqa tillardan termin o'zlashtirishga madaniy munosabat*: Turli madaniyatlar o'zga tillardan termin o'zlashtirishga turlicha munosabatda bo'ladi. Ba'zi madaniyatlar o'zlashtirishga ochiq bo'lsa, boshqalari purizmga (til sofligi uchun kurash) moyil bo'ladi va o'zlashma so'zga muqobil ravishda milliy til asosida yangi termin yaratishga harakat qiladi².

3. *Terminologiyada milliy-madaniy o'ziga xoslik*: Agar aniq va tabiiy fanlar terminologiyasi nisbatan internasional xarakterga ega bo'lsa, ijtimoiy-gumanitar fanlar terminologiyasi, shuningdek, milliy hayot tarzi bilan chambarchas bog'liq bo'lgan qishloq xo'jaligi kabi sohalar terminologiyasi ham milliy madaniyat bilan uzviy bog'liqdir. Masalan: "Paxta" terminining denotativ ma'nosi: *Gossypium* turkumiga mansub o'simlik. Bu universal, ilmiy ma'no.

4. *O'zbek madaniyatidagi konnotativ (qo'shimcha) ma'nolari*: Bu termin o'zbek xalqi uchun shunchaki o'simlik nomi emas. Uning ortida "oq oltin" (milliy boylik), "paxta yakkahokimligi" (sovet davridagi iqtisodiy siyosat), "paxta rejasi", "hashar" (majburiy mehnat xotiralari) kabi butun bir tarixiy, ijtimoiy va madaniy qatlam yotadi. Bu ma'nolar boshqa tillardagi "cotton" yoki "xlopok" so'zlarida mavjud emas.

"Hashar" termini. Aslida "ixtiyoriy-jamoaviy mehnat"ni anglatuvchi bu madaniy termin, sovet davrida paxta yig'im-terimiga majburiy safarbarlik ma'nosini ham yuklab olgan. Bu – terminning madaniy-tarixiy vaziyat ta'sirida semantik transformasiyaga uchrashiga misoldir³.

O'zbek adabiyotida "ketmon" terminining ishlatilishi, uning oddiy qishloq xo'jalik asbobi bo'lishdan tashqari, chuqur ijtimoiy-falsafiy va lingvomadaniy mazmunga ega ekanligini ko'rsatadi. Agar "elchi" termini o'zaro munosabatlarning nozik, siyosiy modelini ifodalasa, "ketmon" o'zbek xalqi uchun *mehnat, halollik, yerga bog'liqlik va kurash* kabi fundamental tushunchalarning ramzi sifatida namoyon bo'ladi.

"O'zbek tilining izohli lug'ati" da ketmonga "yer ag'darish, ekin ekish, egat olish, o'toq qilish va shu kabilarda ishlatiladigan dehqonchilik asbobi" deya izoh beriladi. Biroq, badiiy tafakkur bu asbobga ancha keng ma'no yuklaydi. Buni ayniqsa Abdulla Qodiriyning "Obid ketmon" asari misolida yaqqol ko'rish mumkin.

1. *Qahramon shaxsiyatining ajralmas qismi*: Asarda bosh qahramonning ismiga "ketmon" so'zining qo'shib aytilishi bejiz emas. Bu o'rinda ketmon — shunchaki asbob emas, balki *Obidning butun borlig'i, uning ijtimoiy mavqeyi, hayot tarzi va hatto fe'l-atvorining*

² Капанадзе Л.А. О понятиях «термин» и «терминология» // Развитие лексики современного русского языка. – М.: Наука, 1965. – С. 75-85.

³ Воробьев В.В. Лингвокультурология: теория и методы. – М.: Изд-во РУДН, 1997. – 331 с.

ifodasiga aylangan. Uning ismi "Obid dehqon" emas, aynan "Obid ketmon"dir. Bu uning hayoti va kurashi shu asbob bilan chambarchas bog'liq ekanini, uning qadriyatlarini zamirida halol mehnat yotishini ko'rsatadi.

2. *Kurash va adolat ramzi:* Asardagi suv ustidagi mojarolar, aslida, adolat uchun kurashning badiiy talqinidir. Obidning ketmonni qo'lga olishi — faqatgina yer chopishga o'tlanish emas, balki *o'z haq-huquqi, oilasining rizqi va insoniy qadr-qimmatini uchun kurashga chiqishining ramziy ifodasidir.* Ketmon bu kurashda uning asosiy "quroli" vazifasini bajaradi.

Xulosa sifatida shuni aytish mumkin, "ketmon" so'zi o'zbek madaniyati va adabiyotida o'zining asl, predmetga xos ma'nosidan o'sib chiqib, muhim lingvomadaniy birlikka aylangan. U xalq tafakkurida halol mehnat, insoniy g'urur, yerga sadoqat va adolatsizlikka qarshi kurash kabi tushunchalarning timsoli sifatida mustahkam o'rin olgan. Xuddi "elchi" termini oddiy vositachilikni diplomatik darajaga ko'targani kabi, "ketmon" termini ham dehqonning maishiy mehnatini ijtimoiy-falsafiy kurash darajasiga olib chiqadi.

Suv (hayot va nizo manbai) termini

Mazkur terminning lug'aviy ma'nosiga «O'zbek tilining izohli lug'ati»da suvga "rangsiz, hidsiz, ta'msiz suyuqlik; barcha tirik organizmlarning yashashi uchun zarur bo'lgan modda" deb ta'rif beriladi. Bu uning oddiy, fizik xususiyatidir. Biroq, o'zbek madaniyati va adabiyotida "suv" hyech qachon shunchaki kimyoviy birikma sifatida qaralmaydi. U o'zining lug'aviy ma'nosidan oshib, hayot-mamot masalasining, ijtimoiy adolat va insoniy munosabatlarning markaziy timsoliga aylanadi.

1. *Hayot va baraka ramzi.* Suv, eng avvalo, *hayot manbaidir.* "Suv bor joyda hayot bor", "suvday serob bo'lsin" kabi iboralar uning o'zbek tafakkurida tiriklik va mo'l-ko'lchilik bilan nechog'li chambarchas bog'liqligini ko'rsatadi. Adabiyotda qahramonning suvga yetishishi, ko'pincha, uning mushkuli oson bo'lishi, maqsadiga erishishi va yangi hayot boshlashini anglatadi.

2. *Nizo va adolat mezoni:* Suv taqchil bo'lgan o'lkada u *eng katta nizolar manbaiga* ham aylanadi. Bu holat ayniqsa "Obid ketmon" asarida yaqqol namoyon bo'ladi. Asardagi suv ustidagi kurash — bu shunchaki ekinni sug'orish emas, balki:

Haq-huquq uchun kurash. Suvni taqsimlovchi mirob yoki boyning adolatsizligiga qarshi chiqish — ijtimoiy tengsizlikka qarshi kurash demakdir.

Inson sinovi. Suvga bo'lgan munosabat qahramonlarning ichki dunyosini ochadi. Obid uchun suv — halol rizq, boy uchun esa — boshqalarni ezish va boylilik orttirish vositasi. Shu tariqa, suv *adolat va vijdon o'lchoviga* aylanadi.

"Suv" termini badiiy matnda o'zining moddiy xususiyatini yo'qotib, *hayot, adolat, kuch va nizo* kabi falsafiy tushunchalarni ifodalovchi universal ramzga aylanadi. Uni taqsimlash jarayoni esa jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlarning kichraytirilgan modeli sifatida xizmat qiladi.

2. *Chigit (Umid va mashaqqat ramzi)*

"Chigit" tersining lug'aviy ma'nosi g'o'zaning ekiladigan urug'i. Undan paxta olinadi va moy ishlab chiqariladi. Bu uning sof agrotexnik ta'rifidir. Biroq

"Chigit" so'zi o'zbek adabiyoti va ongida bir-biriga zid, ammo chambarchas bog'liq ikki buyuk tushunchani o'zida mujassam etadi: *cheksiz umid va mashaqqatli mehnat.*

1. *Umid va kelajak timsoli:* Dehqonning yerga bir dona chigit qadashi — bu faqatgina ekin ekish emas. Bu — kelajakka bo'lgan *umid ekishdir.* Bir hovuch

chigitda butun bir oilaning bir yillik orzu-umidlari, rizq-nasibasi va kelajak rejalari jo bo'ladi. Shu ma'noda, chigit — *yangi hayot siklining boshlanishi, imkoniyat va ertangi kunga bo'lgan ishonch ramzidir.*

2. *Mashaqqat va sabr ifodasi:* Boshqa tomondan, chigit unib chiqib, hosilga kirgunicha bo'lgan jarayon — *og'ir va tinimsiz mehnat, sabr-toqat va mashaqqat* demakdir. Ayniqsa, sho'ro davri adabiyotida chigit va paxta obrazi ko'pincha xalqning ezgin mehnati, majburiyat va qaramlik bilan bog'liq holda tasvirlanadi. "Oq oltin" metaforasining o'zida ham shu ikki tomonlama ma'no bor: u bir vaqtning o'zida ham millat boyligi, ham uning mashaqqati va azobini ifodalaydi.

Shunday qilib, "*chigit*" termini lug'aviy chegarasidan chiqib, *dehqon va butun bir xalq hayotining metaforasiga* aylanadi. U o'zida bir dona urug'ga sig'dirilgan umid, orzu, mehnat, sabr, ba'zan esa qaramlik va iztirob kabi bir-biriga zid tushunchalarni birlashtirib, o'ta chuqur lingvomadaniy qatlam hosil qiladi. Bu kabi misollarni o'zbek dehqonchilik madaniyatiga oid "*non*", "*yer*", "*meros*" (*yer-suv*), "*mirob*" kabi boshqa ko'plab so'z va tushunchalar misolida ham topish mumkin. Ularning har biri badiiy matnda o'zining oddiy ma'nosidan yuksalib, muhim ijtimoiy va falsafiy ramzlarga aylanadi.

Qishloq xo'jaligi terminlarining milliy-madaniy xususiyatlarini o'rganishda ularning faqatgina dehqonchilikka oid emas, balki chorvachilik bilan bog'liq qatlamini tahlil qilish ham muhim ahamiyat kasb etadi. O'zbek xalqining tarixiy turmush tarzi nafaqat o'troq dehqonchilik, balki yarim o'troq chorvachilik bilan ham uzviy bog'liq bo'lgan. Bu holat tilning leksik tizimida, xususan, chorva mollari, ularni parvarishlash, ulardan olinadigan mahsulotlar bilan bog'liq terminlarda o'z aksini topgan. "*Ot*", "*qo'y*", "*sigir*", "*echki*" kabi hayvon nomlari nafaqat zoologik turlarni, balki o'ziga xos madaniy ramzlarni ham ifodalaydi. Masalan, ot o'zbek lingvomadaniyatida mardlik, vafo, tezlik, kuch va erkinlik timsolidir. "*Ot* – yigitning qanoti" maqoli buning yorqin dalilidir. Badiiy adabiyotda ot obrazi ko'pincha qahramonning eng yaqin do'sti, sirdoshi va uning ijtimoiy maqomini belgilovchi vosita sifatida tasvirlanadi. "*Alpomish*" dostonidagi Boychibor, "*Ravshan*"dagi G'irof kabi afsonaviy tulporlar xalq tasavvurida ideal qahramonning ajralmas qismiga aylangan. Muallif badiiy matnda "*ot*" leksemasini yoki uning turlarini ("*toy*", "*baytal*", "*ayg'ir*", "*to'riq*", "*saman*") qo'llar ekan, o'quvchi ongida shu bilan bog'liq butun bir madaniy-assosiativ maydonni faollashtiradi.

Qo'y hayvoni esa yuvoshlik, mo'minlik, beozorlik va baraka ramzi sifatida idrok etiladi. "*Qo'y og'zidan cho'p olmagan*" iborasi o'ta yuvosh insonga nisbatan qo'llaniladi. Diniy-madaniy kontekstda qo'y qurbonlik va poklik tushunchalari bilan bog'lanadi. Chorvachilik leksikasi ham, dehqonchilik leksikasi kabi, ko'pincha antropomorf xususiyatlarga ega. Masalan, molning old oyoqlari "*qo'l*", orqa oyoqlari esa "*oyoq*" deb yuritilishi, ularning yashash joyi "*qo'ra*" yoki "*qo'ton*" deb atalishi insonning chorva mollarini o'z hayotiga yaqin qo'yishi, ularni xonadonning bir a'zosi sifatida qabul qilishidan dalolat beradi⁴

Shunday qilib, chorvachilik terminlari badiiy matnda qahramonlarxarakterini, ularning yashash tarzini, ijtimoiy muhitini tasvirlash bilan birga, asarning milliy ruhini, uning etnografik asoslarini mustahkamlashga xizmat qiladi. Bu terminlar o'zbek xalqining nafaqat xo'jalik

⁴ Гаджиева Н. З. Основные пути развития синтаксической структуры тюркских языков. – М.: Наука, 1973. – С. 154

yuritish, balki dunyoni anglash, tabiat va hayvonot olami bilan munosabatga kirishish falsafasini ham o'zida mujassam etgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Avazov N. O'zbek tilida dehqonchilik terminlarining lingvokulturologik xususiyatlari // Til va adabiyot ta'limi. – 2017. – №7. – B. 74-78.
2. Avazov N. O'zbek tilida qishloq xo'jaligi terminlarining shakllanishi va rivojlanishi // Terminologiya masalalari. – 2016. – №2. – B. 32-38.
3. Abduraimova M. O'zbek terminologiyasi rivojining asosiy tendensiyalari. – Toshkent: Fan, 2018. – 176 b.
4. Abdurahmonova N. Tilning lingvokulturologik o'rganish prinsiplari // O'zbek tili va adabiyoti. – 2016. – №5. – B. 88-92.
5. Abdusaidov A. Qishloq xo'jaligi sohasida qo'llaniladigan arabcha o'zlashmalar // Til va adabiyot ta'limi. – 2018. – №5. – B. 28-30.
6. Arnold I.V. Leksikologiya sovremennogo angliyskogo yazyka. – Moskva: Flinta, 2012. – 376 s.
7. Ashirov A. O'zbek xalqining qadimiy e'tiqod va marosimlari. – Toshkent: Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti, 2007. – 276 b.
8. Afzalov M. O'zbek xalq ertaklari haqida. – Toshkent: Fan, 1964. – 195 b.

INNOVATIVE
ACADEMY